

SEZGI JARAYONINING FIZIOLOGIK ASOSLARI

Rajabova Marjona Ravshanbek qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Jismoniy madaniyat fakulteti
Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi
marjonarajabova196@gmail.com
 Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Psixologiya kafedra o'qituvchisi
Ilmiy rahbar: olimjonzodqulov30@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17827912>

Annotatsiya: Ushbu tezisda sezgi jarayonining nerv-fiziologik mexonizmlari, retseptorlar faoliyati, afferent nerv impulslari shakllanishi, sezgi analizatorlari tuzilishi va ulatning miya po'stlog'ida yakuniy qayta ishlanishi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, sezgi jarayonining fiziologik asoslari bo'lgan qo'zgalish va tormozlanish, perefik va markaziy bo'g'inlarning o'zaro ta'siri ilmiy asosda yoritiladi. Maqola psixologiya va fiziologiya fanlarida sezgi mexanizmlarini o'rganayotgan talabalar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: Sezgi, analizator, retseptor, qo'zg'alish, nerv impulsi, afferent yo'llar, markaziy nerv tizimi, miya po'stlog'i, fiziologiya, idrok.

Abstract: This thesis discusses the neurophysiological mechanisms of the sensory process, the activity of receptors, the formation of afferent nerve impulses, the structure of sensory analyzers and the final processing of information in the cerebral cortex. Also, the physiological basis of the sensory process, namely excitation and inhibition, the interaction of peripheral and central links, is scientifically covered. The article is intended for students studying the mechanisms of sensation in psychology and physiology.

Keywords: Sensation, analyzer, receptor, excitation, nerve impulse, afferent pathways, central nervous system, cerebral cortex, physiology, perception.

KIRISH:

Sezgi-olamdagi narsa va hodisalar ayrim xossalarning miyyadagi taxlili. Materiyaning sezgi a'zolariga ta'sir ko'rsatib, bosh miya po'stlog'i nerv markazini qo'zgatishi asosida paydo bo'ladi. Sezgi dunyoni bilishning birinchi bosqichi va tarkibiy qismidir. Sezgi dunyoni bilishning birinchi bosqichi va tarkibiy qismidir. Sezgilarning asosida hissiy bilishning idrok, tasavvur kabi shakllari yuzaga keladi. Tashqi qo'zgaluvchilarning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, barcha sezgilarning tana sezgisi, ko'rish sezgisi, eshitish sezgisi, hid bilish sezgisi, ta'm bilish sezgisi va boshqa turlarga bo'linadi. Sezgi fizik, fiziologik, psixologik jarayonlarni paydo bo'ladi. Fizik jarayonda har qanday narsa va hodisalar sezgi a'zolariga ta'sir etib, tegishli sezuvchi nervning chekka uchlarini qo'zgalish nervning o'tkazuvchi yo'li orqali bosh miya po'stlog'ining tegishli markaziy hujayralar tizimiga o'tadi. Psixologik jarayonda nerv qo'zgalishida bizga ta'sir etgan qo'zgovchining analiz paydo bo'ladi va u sintezga aylanadi-sezgi paydo bo'ladi. Sezgi a'zolari miya katta yarim sharlari faoliyati bilan bog'liq. Insonda voqelikni bilishda ko'rish sezgisi yetakchi o'rnini egallaydi. Sezgilarning qayerda joylashganligiga qarab 3 ga ajratish mumkin:

- 1) Ekstretseptorlar-bular organism sirtida bo'ladi, ularga ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, tuyush sezgilari kiradi.
- 2) Interoreseptorlar-tanamiz ichidagi sezgilarning, bularga ichak, jigar, o'pkadagi sezgilarning kiradi.

3) Proprioretseptorlar-muskul,pay,boylamlarda bo'ladi. Sezgilarning hammasi o'ziga xos xususiyat va qonuniyatlariga ega.

Asosiy qism:Sezgi jarayonining nerv-fiziologik asosi sifatida analizatorlar tizimi.Tirik organizmda tashqi va ichki dunyo o'rtasida aloqa bog'lovchi psixologik-biologik asosdir.Analizator-sezgi nerv sistemasining u yoki bu qo'zg'atuvchidan ta'sirlanuvchi reaksiyalar ostida hosil bo'ladi va har qanday psixik hodisalar kabi reflektorlik xususiyatiga egadir.Qo'zg'atuvchining aynan o'ziga o'xshaydigan analizatorga ta'siri natijasida hosil bo'ladigan nerv jarayoni sezgining fiziologik negizi jarayoni sezgining fiziologik negizi hisoblanadi.

Analizator uch qisimdan tarkib topad:1) tashqi quvvatni nerv jarayoniga aylantiradigan maxsus transformator hisoblangan periferik bo'lim. 2) analizatorning periferik bo'limini markaziy analizator bilan bog'laydigan yo'llarini ochadigan afferent nerv (markazga intiluvchi) va efferent (markazdan qoshuvchi) nervlar.3)Analizatorning periferik bo'limlaridan keladigan nerv signallarining qayta ishlanishi sodir bo'ladigan qobiq osti va qobiq(miyaning o'zi bilan tugaydigan)bo'limlar.

Analizator periferik bo'limlarining muayyan hujayralari miya qobig'idagi hujayralarning ayrim qisimlariga mos bo'ladi.Jumladan,ko'z to'r pardasining turli nuqtalarida shuni aks ettiradi;eshitishda ham xuddi shu jarayonni kuzatishimiz mumkin:nog'ora parda va miyadagi aks sado.

Sezgining hosil bo'lishi uchun hamma analizatorlar yaxlit bir narsa sifatida ishlashi darkor. Qo'zg'atuvchining retseptorga ta'siri qo'zg'alishining yuz berishiga olib keladi. Analizator nerv jarayonlarining yoxud reflector yoyining butun yo'li manbaysi va eng muhim qismini tashkil etadi.Reflektor yoyi retseptordan,ta'sirni miyaga olib boruvchi afferent nerv yo'llari va efferent nervlardan tarkib topgandir.Reflektor yo'li elementlarining o'zaro munosabati murakkab organizmning tevarak-atrofdagi olamda to'g'ri mo'ljal olishining, organizmning yashash sharoitlariga muvofiq tarzdagi faoliyatiga negizini ta'minlaydi.

XULOSA:

Sezgi jarayonining nerv-fiziologik asosini analizatorlar tizimi tashkil etadi.Retseptorlar ta'sirini qabul qilib,uni bioelektrik impulsiga aylantiradi.Bu impuls afferent yo'llari orqali thalamus va miya po'stlog'iga uzatiladi,po'stloq markazlarida esa yakuniy tahlil qilinadi.Qo'zg'alish va tormozlanish jarayonining muvozanati sezgi jarayonining to'g'ri amalga oshishini ta'minlaydi.Markaziy va periferik nerv tizimidagi har qanday buzilish sezgi sifatiga ta'sir qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pavlov I.P. Oliy nerv faoliyati fiziologiyasi.Moskva.
2. Anohin P.K.Neyrofiziologiya asoslari
3. Xayrullayev M.Umumiy psixologiya.Toshkent:
4. G'oziev E.Psixologiyasi.Toshkent.
5. Sherrington C.The integrative Action of the Nervous System.
6. Kandel E.R.,Schwartz J.,Jessell T.Principles of Neural Science.